

GOUVERNANCE DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES

DÉMARCHE DE PRISE DE DÉCISION COLLECTIVE

Simon Bolduc

Conseiller pédagogique en développement de programmes
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Mélanie Gagnon

Conseillère pédagogique en développement de programmes
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Bolduc, S. et Gagnon, M. (2025). *Gouvernance de projet en développement de programmes*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY.

Résumé

Ce document s'adresse à toutes personnes désireuses d'établir les conditions de succès d'une démarche participative de développement de programmes en enseignement supérieur. Il présente de façon synthétique une démarche destinée aux personnes responsables de la refonte ou de la création d'un programme pour les aider à : **1)** définir une structure de gouvernance; **2)** situer l'apport des différentes parties prenantes; **3)** organiser la participation et favoriser la coconstruction dans une prise de décision collective.

Table des matières

Une démarche de coconstruction de programmes de formation en enseignement supérieur ...	3
1. Cibler, fédérer et donner un sens à la participation de chacune des parties prenantes	3
2. Établir une structure de gouvernance en développement de programmes.....	4
3. Spécifier le processus décisionnel.....	5
3.1. La phase de divergence : élargir et diversifier les perspectives et considérations	7
3.2. La phase de bonification : mettre à l'épreuve les hypothèses de travail	8
3.3. La phase de convergence : se positionner et clore les discussions	9
4. Faire entériner les hypothèses formalisées	10
Références bibliographiques	11

Une démarche de coconstruction de programmes de formation en enseignement supérieur

Une des premières étapes de toute initiative de développement de programmes¹ est d'établir la gouvernance du projet. Ce principe s'explique par la multitude et la diversité des personnes à impliquer et des perspectives qui sont nécessaires à considérer lors de la création ou de la refonte d'un programme de formation. À cela s'ajoute que la qualité de l'implantation d'un programme, phase qui suit celle du développement, dépend directement de la présence ou non d'une vision partagée entre les parties prenantes de ce dernier.

Ce document présente une démarche dont l'objectif est d'impliquer, dès les premières phases de développement d'un programme, les principales personnes qui vont l'implanter. Il s'agit ainsi de valoriser, d'entrée de jeu, l'apport spécifique de chacune des parties prenantes, l'expression des divergences et l'évolution des conceptions de tout un chacun. Ce document vise donc à outiller toutes personnes responsables de la création ou de la refonte d'un programme afin de structurer efficacement une démarche de coconstruction et ainsi favoriser une participation collective à la prise de décision. Pour ce faire, la première et la deuxième section précisent « qui » impliquer et comment faciliter leur participation. Tandis que la troisième section introduit une démarche en sept étapes associant un processus de coconstruction à un autre de prise de décision.

1. Cibler, fédérer et donner un sens à la participation de chacune des parties prenantes

L'identification des parties prenantes concernées par la démarche de développement de programmes est un prérequis à l'établissement d'une structure de gouvernance. L'objectif de cet exercice est de s'assurer de pouvoir bénéficier dès le départ du regard particulier et de l'expérience des différentes parties prenantes. À titre indicatif, voici une liste de personnes qui peuvent être considérées :

- Coordination et administration académique
- Conseillère ou conseiller pédagogique
- Direction départementale
- Direction facultaire
- Direction de programme
- Membres du corps enseignant
- Personnes professionnelles du domaine
- Personnes étudiantes

¹ Dans le cadre de ce texte, l'expression « développement de programmes » concerne tout autant les processus de refonte ou de création de programmes.

2. Établir une structure de gouvernance en développement de programmes

La mise en place d'une structure de gouvernance signifie **préciser quelles personnes ou groupes de personnes prennent les décisions et par quels processus décisionnels elles le font**. Dans le cadre d'une démarche collective comme celle de refonte ou de création de programmes, ces précisions permettent de **rendre explicite le rôle des personnes** qui vont participer à la démarche et d'établir comment seront intégrées leurs contributions.

Clarifier l'objectif de vos communications

Dans toute démarche de développement de programmes, chaque fois qu'il est planifié de réunir ou de communiquer avec des personnes, il est essentiel de clarifier l'objectif de cette interaction : **1) informer**, c'est-à-dire transmettre des informations; **2) consulter**, en sollicitant leur avis; **3) coconstruire**, en les faisant travailler ensemble à la création ou à l'amélioration d'une proposition; **4) impliquer** dans la prise de décisions (Arnstein, 1969; Lisode, 2017).

Une structure de gouvernance comporte généralement plusieurs comités avec des rôles complémentaires dont les travaux sont nécessaires à une prise de décision collective. Bien que la forme puisse varier d'un projet à l'autre, il est fondamental que **la structure comprenne minimalement trois niveaux de comités** : **1) décisionnel**; **2) participatif/consultatif**; et **3) exécutif**.

À titre indicatif, une structure de gouvernance peut compter :

- Un **comité directeur (ou instance décisionnelle)** qui a pour rôle de donner les grandes orientations, réduire les obstacles et s'assurer des ressources en soutien au projet. Il est responsable de la prise de décisions tant sur les composantes-clés du programme que sur le contenu du dossier final. Ses membres, qui représentent parfois la direction facultaire ou d'autres fois correspondent à l'assemblée départementale, vont entériner les décisions prises par les autres comités.
- Un **comité de création ou de refonte**, dont les membres participent activement, généralement sur plusieurs mois ou années, à l'élaboration ou aux modifications de l'ensemble des composantes du programme concernées par la démarche. Ce comité est sous la responsabilité d'une personne, qui assure également la direction du comité de coordination (voir plus bas). Ce comité réunit généralement un premier noyau de personnes enseignantes associées au programme qui vont participer ou non au comité de coordination. Plus spécialement, c'est au sein de ce comité que pourront être formés des groupes de travail afin d'atteindre les objectifs fixés.
- Une **équipe de coordination comme sous-ensemble du comité de création ou de refonte**, dont les membres assurent la fonction exécutive de la démarche, c'est-à-dire la coordination des étapes du projet, l'animation de rencontres et la rédaction des documents. Cette équipe est aussi responsable de documenter, organiser l'information et d'animer les rencontres du comité de création ou de refonte de programmes. Cette équipe est le « moteur » de la démarche.
- **L'ensemble des personnes associées au programme** correspond au « N » total des personnes qui seront concernées par les changements ou seront engagées dans le nouveau programme. Nous parlons, entre autres, des personnes enseignantes, des directions d'études, des diverses personnes professionnelles et des personnes étudiantes,

Elles doivent être informées des changements à venir et régulièrement consultées afin de confirmer la valeur des travaux en cours. De plus, il est possible que ces personnes doivent se former pour intervenir dans le nouveau programme ou pour intégrer les modifications.

Le tableau 1 offre une synthèse des informations présentées et permet de réfléchir au degré de participation et aux rôles des différents types d'acteurs durant les différentes phases ou étapes d'une démarche de développement de programmes. De manière complémentaire et dépendamment du nombre de personnes concernées par le programme en refonte ou en création, il est aussi possible de réfléchir à l'organisation d'événements ponctuels, sous forme d'une journée intensive, où l'ensemble des personnes enseignantes peuvent être impliquées dans la coconstruction de certaines composantes du programme. Une bonne pratique ou stratégie gagnante pour favoriser la participation de la majorité des membres d'une équipe élargie est aussi de miser sur un moment existant dans les calendriers départementaux ou facultaires. Par exemple, lors des comités départementaux ou de programme.

Tableau 1 : le degré de participation, les fonctions et les rôles des quatre types d'acteurs impliqués en développement de programmes

Degrés de participation	Types d'acteurs	Rôles
Décisionnel	Comité directeur (ou instance décisionnelle)	Donner les grandes orientations Réduire les obstacles Assurer l'accès aux ressources Décider / entériner
Participatif (coconstruction)	Comité de création ou de refonte	Participer aux groupes de travail Bonifier les livrables
Consultatif	L'ensemble des personnes associées au programme	S'informer Donner son opinion Se former
Exécutif	Équipe de coordination de la démarche	Coordonner la démarche Animer Produire les livrables Documenter, organiser l'information et mettre en forme les propositions

3. Spécifier le processus décisionnel

La démarche de coconstruction proposée est organisée autour de trois phases : **une phase de divergence, une phase de bonification et une phase de convergence**. Ces trois phases, comme l'introduit la figure 2, visent à animer et à structurer une suite de conversations de manière à tirer profit de la diversité des perspectives des parties prenantes tout en évoluant concrètement vers une prise de décision collective. L'objectif est de réunir, au sein d'une même démarche, des discussions favorisant la créativité et d'autres, plus pragmatiques, centrées sur la prise de décision. Ces deux types de conversations sont indispensables pour assurer des avancées concrètes dans le processus de développement d'un programme.

Figure 2 Articulation des trois phases et des sept étapes du processus de coconstruction de programmes de formation en enseignement supérieur (inspiré de Brown (2009)).

Qu'est-ce qu'une composante d'un programme ?

À titre indicatif, le modèle employé par le Service de soutien à la formation (SSF) de l'Université de Sherbrooke précise sept composantes : **1)** justificatifs et constats qui motivent la création ou la refonte; **2)** lignes directrices du programme : principes et conceptions qui orientent les choix; **3)** finalité et cibles de formation; **4)** structure du programme et des activités pédagogiques; **5)** modalités pédagogiques, d'évaluation, d'encadrement et de soutien à la réussite; **6)** gestion administrative et **7)** planification de l'implantation initiale.

Le fil conducteur de la démarche est l'élaboration d'hypothèses de travail par le comité de coordination (hypothèses initiales), leur bonification (hypothèses bonifiées) et leur formalisation (hypothèses formalisées) par le comité de création ou de refonte et, finalement, leur entérinement par le comité directeur. Ainsi, la première phase débute en ciblant **une composante du programme** (voir encadré) qui fera l'objet d'un premier cycle de coconstruction. Par la suite, un travail de documentation jumelé à une organisation des informations collectées mènent à présenter, lors d'une rencontre du comité de création ou de refonte, des hypothèses de travail comme base de discussion. En cela, il est question de mettre en forme une composante du programme avec l'objectif

de faciliter les échanges entre les membres des comités concernés. Il peut s'agir ainsi d'un énoncé (ex. la finalité de formation), d'un schéma (ex., la structure du programme) ou de toutes autres productions liées à une composante du programme. Dans cette démarche, l'objectif est d'élargir et de diversifier les perspectives portées sur la composante discutée. Ce faisant, il s'agit autant de faciliter la construction d'une vision partagée² des composantes

² Le processus de création ou de refonte d'un programme correspond aux premières étapes du cycle de vie des programmes. À la suite de ces étapes, durant l'implantation, la qualité du programme réside dans la capacité des personnes impliquées à actualiser le programme tel que conçu. Pour ce faire, l'existence d'une vision commune et partagée entre les acteurs du programme est essentielle.

discutées que de mobiliser l'intelligence collective en produisant l'inventaire des avantages ou des inconvénients d'une proposition.

Dans l'esprit de la démarche, l'élaboration de chacune des nouvelles composantes ou modifications visées se réalise par les sept étapes présentées à la figure 2 et décrites dans la prochaine section. Sans être une recette à suivre à la lettre, cette démarche permet de **séquencer et d'organiser la contribution d'une multitude de parties prenantes** afin d'intégrer à même la phase de développement des considérations qui faciliteront l'éventuelle implantation des composantes discutées.

3.1. La phase de divergence : élargir et diversifier les perspectives et considérations

L'objectif de la première phase est d'élargir et de diversifier les sources d'information et les personnes consultées. Elle est menée par l'équipe de coordination qui collecte les informations pertinentes et documente les différentes perspectives sur une ou des composantes du programme à l'étude. Cette étape doit permettre d'**élaborer des hypothèses de travail qui permettront une discussion de la composante du programme qui a été ciblée**. Chacune des étapes est détaillée ci-après :

Étape 1 : Cibler la composante du programme pour le cycle de coconstruction

Pour lancer la démarche, il s'agit de **préciser sur quelle composante du programme un positionnement est attendu**. Chacune de ces composantes se rapporte à des objets de discussion distincts, dont l'alignement et la cohérence entre eux doivent être assurés.

Étape 2 : Documenter la ou les composantes

L'étape de documentation débute par l'identification des personnes à consulter ou à impliquer, ainsi que des informations à recueillir en lien avec la composante ciblée. Cette étape vise à **faire émerger une diversité d'aspects à considérer et, éventuellement, à discuter**. Par exemple, si une équipe souhaite définir les cibles de formation d'un nouveau programme, une documentation relative au marché du travail peut être collectée et synthétisée, des employeurs-clés interrogés et une première consultation auprès d'un premier groupe de personnes enseignantes réalisée. Également, cette étape concerne le regroupement et la consultation de la documentation existante, par exemple le rapport d'évaluation périodique du programme ; des recommandations de l'organisme d'agrément ; le bilan des personnes finissantes, les appréciations de l'enseignement, etc. Il est ainsi essentiel de **considérer, dans cette étape, ce qui est disponible** et a déjà été documenté en lien avec la composante concernée.

Dès le départ, il est important de garder à l'esprit que l'objectif est de **formuler des propositions qui seront ensuite discutées** et, au besoin, bonifiées. Il s'agit donc de documenter avec le souci de construire une proposition pertinente, tout en réfléchissant aux personnes à qui elle sera présentée. Cette ligne directrice vise à **éviter de collecter des informations qui ne sont pas pertinentes** aux discussions à venir ou à décourager la participation des diverses parties prenantes par une abondante quantité de documents à traiter.

Étape 3 : Organiser l'information et mettre la table pour la coconstruction

Un important travail est à faire afin de **faciliter l'appropriation des différentes informations utiles à la participation des membres des divers comités**. L'étape d'organisation de l'information est intimement liée à la préparation de l'animation de la rencontre durant laquelle l'hypothèse ou les hypothèses de travail seront présentées et discutées en comité. Pour ce faire, comme l'illustre la figure 2, la démarche débute en ciblant une composante du programme qui fera l'objet du processus de coconstruction. Il est toutefois possible que plus d'une composante soit considérée et que, dans une même rencontre, des échanges puissent porter sur différentes composantes qui sont à différents stades du cycle de coconstruction. Par exemple, lors d'une même rencontre, une ligne directrice peut être à sa deuxième itération avec une dernière discussion en grand groupe, tandis qu'une autre discussion portant sur le profil de sortie en serait à une première discussion.

3.2. La phase de bonification : mettre à l'épreuve les hypothèses de travail

La deuxième phase se déroule principalement en comité de création ou de refonte dont l'animation relève de l'équipe de coordination. Cette phase a pour but d'**explorer et de mettre à l'épreuve les propositions apportées sous forme d'hypothèses de travail**. Lors de cette phase, le travail consiste à rendre explicites tant les arguments en faveur que ceux en défaveur des propositions. Il s'agit ainsi de recueillir les justifications des personnes et de bonifier les propositions à la lumière de ces dernières. Elle se termine au moment où une saturation des arguments et des positions est observée pour la composante discutée. Les étapes de cette deuxième phase sont explicitées ci-après :

Étape 4 : Proposer

L'acte de proposer remplit deux fonctions. Premièrement, celle d'établir une base commune pour amorcer la discussion. Il est en effet plus facile d'avoir une discussion de groupe à partir d'une proposition bien définie. Deuxièmement, le fait de centrer les échanges sur une hypothèse de travail offre à chaque personne la possibilité de partager sa perspective. La proposition devient alors un « outil » pour ouvrir et animer un espace de dialogue. Ainsi, dans la démarche proposée, une des stratégies pour favoriser la participation des membres d'un comité consiste non seulement à cibler un objet de discussion précis, mais aussi à **formuler une proposition sujette à la discussion**.

Étape 5 : Discuter et bonifier les hypothèses de travail

Durant cette étape, la prise de notes joue un rôle central. En effet, lors des échanges en comité, il est essentiel de consigner à la fois les contre-propositions et les arguments, qu'ils soient en faveur ou en défaveur de la proposition initiale. Dans une démarche de coconstruction, chaque nouvelle proposition ou argument met en lumière une considération jugée pertinente pour la personne qui l'exprime. Cela peut faire émerger de nouveaux aspects de la situation, relativiser l'importance de certains éléments auparavant jugés essentiels, ou encore renforcer la légitimité d'autres. Ce faisant, l'objectif est d'**approfondir ensemble les éléments du contexte du programme qui sont à considérer**. Selon la richesse des discussions, il est possible que plus d'une rencontre soit nécessaire afin de finaliser cette deuxième phase et de bonifier la composante de programme discutée. Par exemple, une première rencontre peut faire émerger une multitude de considérations dont la synthèse apparaît difficile sur le moment. Un travail d'organisation des notes prises et d'ajustement de

l'hypothèse initiale à la lumière des discussions réalisées permet alors de préparer l'animation d'une deuxième rencontre et de poursuivre les discussions.

Étape 6 : Retravailler les hypothèses de travail

La démarche de coconstruction, comme son nom le laisse entendre, est une démarche collective qui suppose la participation aux décisions des différentes parties prenantes du programme. En cela, l'étape de « retravailler les hypothèses de travail » joue un rôle primordial dans le cycle de coconstruction. En effet, si les discussions entourant l'hypothèse de travail ont permis d'accueillir le point de vue des différentes parties prenantes, la production d'une hypothèse bonifiée à la suite des échanges et des perspectives apportées, témoigne de la réelle prise en compte des opinions de ces personnes. Cet exercice visant à « retravailler l'hypothèse » repose sur un jeu d'équilibre entre ce qui sera conservé de la proposition initiale et ce qui sera modifié ou ajouté à la suite des échanges. Pour ce faire, les justifications sous-jacentes à ces choix doivent être rendues explicites.

Leadership collaboratif

Au moment de bonifier l'hypothèse initiale, le leadership de la personne responsable de la démarche de création ou de refonte se manifeste par sa capacité à se positionner clairement et à expliciter les raisons sur lesquelles reposent ses choix. Cette étape mène à la production d'une « hypothèse bonifiée » qui fera généralement l'objet d'un sondage destiné aux membres du comité élargi afin de recueillir leur positionnement.

3.3. La phase de convergence : se positionner et clore les discussions

La troisième phase du modèle de coconstruction mène à la conclusion des discussions sur la ou les composantes de programmes. Elle offre l'occasion aux membres du comité de programme de **se positionner sur les hypothèses de travail bonifiées lors de la phase précédente**. Lorsqu'un consensus minimal se dégage, ces hypothèses de travail sont formalisées et présentées à l'instance décisionnelle responsable du processus de développement du programme. L'objectif est d'entériner les composantes retenues et de les intégrer au dossier de refonte ou de création en cours de rédaction, tout en gardant à l'esprit qu'il est question d'une démarche itérative et que l'évolution des prochaines composantes du programme pourrait affecter des décisions antérieures.

Étape 7 : Se positionner et adhérer à une vision partagée

À cette étape, il est essentiel d'offrir des options de positionnement qui assurent une contribution constructive de la part des personnes participantes. Pour ce faire, les trois options de positionnement suivantes sont encouragées : 1) en accord avec la proposition; 2) en accord, mais...; 3) en désaccord.

Option 1 : être en accord

Être en accord avec une proposition ne signifie pas qu'elle représente parfaitement la position personnelle de la personne ou qu'elle représente ce qu'elle aurait choisi si elle avait été seule impliquée dans la décision. Être en accord signifie être suffisamment confortable avec cette proposition ou n'avoir aucune objection fondamentale envers cette dernière.

Option 2 : être en accord, mais...

Être en accord avec la proposition tout en ayant le sentiment que des ajustements mineurs pourraient l'améliorer ou la rendre plus acceptable. À ce moment, il est possible de proposer des ajustements.

Option 3 : être en désaccord

Malgré les discussions de groupe et les bonifications apportées, certains aspects de la proposition peuvent être jugés inacceptables ou inconfortables. Si tel est le cas, une personne peut signifier son désaccord. Ce faisant, et dans l'esprit de la démarche collaborative, elle se doit de justifier ce dernier et de contribuer à sa résolution par des propositions. Généralement, la présence de tels désaccords signifie que des points de discussion fondamentaux, qui sont sous-jacents aux éléments discutés, n'ont pas été suffisamment approfondis.

Prise de décision par consentement

Le **consentement** se distingue du **consensus**. En effet, si le consensus exige que tout le monde soit d'accord, le consentement nécessite plutôt que personne ne s'y oppose. Ainsi, dans une prise de décision par consentement, sans adhérer à une idée, une personne peut « vivre avec » (Buck et Endenburg, 2004; Douillie, Vandewattynne et Van Daele, 2015; Romme, 1996).

4. Faire entériner les hypothèses formalisées

La consolidation d'une vision partagée sur une ou des composantes d'un programme au sein du comité de création ou de refonte est une étape intermédiaire dans la démarche de développement d'un programme. Elle ouvre ensuite la voie à la formalisation des hypothèses de travail en vue de leur présentation à l'instance décisionnelle. Généralement, comme les rencontres de cette instance sont plus espacées, plusieurs composantes formalisées sont regroupées et soumises simultanément pour une prise de décision finale.

Il demeure important de rappeler que la démarche de coconstruction mobilise au minimum trois niveaux d'acteurs, c'est-à-dire l'équipe de coordination, le comité de création ou de refonte et le comité directeur. Ainsi, si les sept étapes du processus concernent surtout l'équipe de coordination et le comité de création ou de refonte, l'étape suivante implique le comité directeur. Cette étape permet de **clôre la conversation sur une ou des composantes du programme**. Pour cette dernière étape, la personne responsable prend généralement le rôle de porte-parole des décisions prises en amont et s'assure que les justificatifs appuyant les « hypothèses formalisées » soient clairement présentés. Par la suite, les personnes membres du comité directeur sont invitées à partager leur point de vue et, finalement, à **entériner telles quelles ou avec modifications les composantes présentées**.

En conclusion, le modèle de coconstruction, présenté à la figure 2, est centré sur l'élaboration et l'évolution d'hypothèses de travail. Ainsi, chacune des trois phases culmine par la présentation d'une variation dans l'hypothèse initiale. Ainsi, la phase 1 mène à la présentation d'une « hypothèse initiale » au comité de création ou de refonte, la phase 2 à une « hypothèse bonifiée » à ce même comité et, finalement, la phase 3, à une « hypothèse formalisée » au comité directeur ou à l'instance décisionnelle. L'usage du terme « hypothèse » vise à mettre l'accent sur la possibilité pour chacun des comités d'apporter des changements à ce qui est proposé.

Références bibliographiques

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.

Brown, T. (2009). *Changes by Design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation*. HarperBusiness.

Buck, J. A. et Endenburg, G. (2004). *La sociocratie : les forces créatives de l'auto-organisation* (G. Charest, trad.). Rotterdam : Sociocratisch Centrum Nederland. <https://lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr/IMG/pdf/sociocratie.pdf>

Douillié, G., Vandewattyne, J. et Van Daele, A. (2015). La sociocratie: des principes à la réalité de terrain dans un centre de recherche. *Management & Sciences Sociales*, 18(1), 24-36.

Kaner, S. (2014). *Facilitator's guide to participatory decision-making*. John Wiley & Sons.

Lisode. (2017). *Guide de concertation territoriale et de facilitation*. www.lisode.com/wp-content/uploads/2017/02/Lisode_Guide_concertation.pdf

Romme, G. (1996). Making Organizational Learning Work : Consent and Double Linking between Circles, *European Management Journal*, 14(1), 69-75.

Slade, S. et Rivest, S. (2020). *Le leadership horizontal : instaurer une organisation non hiérarchique, une pratique à la fois*. Les Éditions de l'Homme.